

Харченко Н. В.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ДІАГНОСТИКА СТАНУ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙ РОЗУМІННЯ ЗНАЧЕННЯ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Словосполучення є номінативною одиницею, одним із важливих засобів лексико–граматичного поєднання слів у мовленні. Вони мають граматичне значення, виражають логічні зв'язки та відношення, що існують між предметами і явищами об'єктивної дійсності, та конкретизують значення слів (Калмикова, 2003, 2008). Розуміння граматичного значення словосполучень є показником розвитку мовленнєво–мисленнєвих операцій зі співвідношення цієї одиниці мови (словосполучення) з певними зв'язками або відношеннями між явищами реальної дійсності, що засвідчують осмислення його змісту й доконання трансформацій граматичного значення в індивідуальний смисл. Розуміння дошкільниками значення словосполучень – це процес осмислення наявного у них змісту повідомлень. Виявлення в процесі психодіагностики спроможності дітей старшого дошкільного віку розуміти значення словосполучень буде свідчити про те, що вони здатні виконувати операції зі співвіднесення смислових одиниць мови зі зв'язками і відношеннями між явищами об'єктивної реальності (час, місце, причина, об'єкт та ін.), спроможні осмислювати зміст інформації, закодованої засобами словосполучень.

Психодіагностування проводиться індивідуально у формі гри. Результати фіксуються у протоколах дослідження стану розвитку операцій розуміння значення словосполучень (табл. 1).

Гра «Поясни Незнайкові, що означає вираз»

Мета: дослідити стан розвитку операцій розуміння значення словосполучень у дітей старшого дошкільного віку.

Психолог: «До нас у гості завітав Незнайко. Він засумував, бо не розуміє багатьох виразів. Давай допоможемо Незнайкові, пояснимо, що означають різні вирази». Незнайко, які вирази ти не розумієш? Називай їх.

Незнайко: «Що означає вираз...?». (Варіанти: «Як ти розумієш вираз...?»; «Що означає вираз...?»).

Пояснення дитини нотуються в протоколі й оцінюються відповідними балами (див. табл. 1).

Протокол

дослідження стану розвитку операцій розуміння значення
словосполучень

Прізвище, ім'я дитини _____
ЗДО _____ Група _____ Дата _____

Інструкція: відповіді дитини записуються в протокол і порівнюються з поданим варіантом. Навпроти потрібного балу на кожне словосполучення поставте позначку (+). Підсумуйте загальну кількість балів.

Вили словосполучень:

- іменні безприйменникові в родовому відмінку, що виражають атрибутивні відношення (приналежності);
- –іменні в родовому відмінку з прийменником «зі» («із»), що виражають відношення виникнення;
- іменникові з прийменником «з», що виражають відношення виокремлення;
- іменникові в родовому відмінку, що поєднуються прийменниками «від» для вираження відношення відокремлення;
- прикметникові безприйменникові, що виражають відношення ознаки;
- дієслівні з прийменниками «від», «через», що виражають відношення причини;
- дієслівні безприйменникові в знахідному відмінку, що виражають відношення місця.

Характеристика відповідей дітей та оцінювання у балах:

2 бали – дитина правильно тлумачить значення словосполучення (Лист друга – «Лист від друга»; «Лист від мого друга»; «Ваза зі скла» – «Скляна ваза»).

1 бали – дитина неправильно пояснює значення словосполучення («Лист друга» – «Це лист друга»; «Гілка бузку» – «Вона росте і її можна зламати»).

0 балів – дитина не вступає в комунікацію з психологом і не тлумачить змісту словосполучення.

**Оцінювання стану розвитку операцій розуміння значення словосполучень
у дітей старшого дошкільного віку**

Словосполучення	Відповіді дітей	Значення словосполучень (Варіанти правильних відповідей)	Бали		
			2	1	0
Іменні безприйменникові в родовому відмінку, що виражають атрибутивні відношення (приналежності)					
Лист друга		<i>Лист мого друга. Лист від мого друга. Лист, який надіслав мій друг</i>			
Промінь сонця		<i>Сонячний промінь. Промінь від сонця.</i>			
Крило літака		<i>Крило від літака.</i>			
Гілка бузку		<i>Гілка від бузку. Бузова гілка.</i>			
Кришка глечика		<i>Кришка від глечика</i>			
		Кількість балів			
Іменні словосполучення в родовому відмінку з прийменником «зі» («із»), що виражають відношення виникнення					
Ваза зі скла		<i>Скляна ваза. Ваза, виготовлена зі скла</i>			
Глечик із глини		<i>Глиняний глечик. Глечик, виготовлений із глини</i>			
Кошик із лози		<i>Лозяний кошик. Кошик, що зроблений із лози</i>			
Мед із гречки		<i>Гречаний мед. Мед, зібраний з гречки</i>			
Чайник із фарфору		<i>Фарфоровий чайник. Чайник, зроблений із фарфору</i>			
		Кількість балів			
Іменникові з прийменником «з», що виражають відношення виокремлення					
Зірка з неба		<i>Небесна зірка.</i>			
Сік з берези		<i>Березовий сік; сік берези.</i>			
Книжка з бібліотеки		<i>Бібліотечна книжка.</i>			
Рядки з віршів		<i>Віршовані рядки.</i>			
		Кількість балів			
Іменникові словосполучення в родовому відмінку, що поєднуються прийменниками «від» для вираження відношення відокремлення					
Ручка від дверей		<i>Дверна ручка.</i>			
Листочок від квітки		<i>Листочок квітки. Квітковий листочок.</i>			
Руль від велосипеда		<i>Велосипедний руль. Руль велосипеда</i>			
Кришка від чайника		<i>Кришка чайника</i>			
Скоринка від хліба		<i>Хлібна скоринка. Скоринка хліба.</i>			
		Кількість балів			
Прикметникові безприйменникові словосполучення, що виражають відношення ознаки					
Фарфорова тарілка		<i>Тарілка з фарфору. Тарілка, зроблена з фарфору</i>			
Опале листя		<i>Листя, яке опало</i>			
Чайний сервіз		<i>Сервіз для чаю. Сервіз, з якого п'ють чай. Сервіз для чаю.</i>			

Березовий гай		Гай з березами. Гай, у якому ростуть берези.			
Дерев'яний стіл		Стіл із дерева. Стіл, виготовлений з дерева.			
			Кількість балів		
Дієслівні словосполучення з прийменниками «від», «через», що виражають відношення причини					
Падає від втоми		Падає, тому що втомився.			
Не читав через брак часу		Не читав, тому що бракувало часу.			
Радіє від нагороди		Радіє, бо нагороджений.			
Хвилюється через несподіванку		Хвилюється, тому що відбулося щось несподівано.			
Не прийшов через хворобу		Не прийшов, бо захворів.			
			Кількість балів		
Дієслівні безприйменникові словосполучення в знахідному відмінку, що виражають відношення місця					
Бігти дорогою		Бігти по дорозі.			
Ходити лісом		Ходити по лісу.			
Йти полем		Йти по полю.			
Плисти річкою		Плисти по річці.			
Стрибати стежкою		Стрибати стежкою.			
			Кількість балів		
			Загальна кількість балів		
Максимальна кількість балів – 70.					
<i>Стан розвитку операцій розуміння значення словосполучень:</i>					
60–70 балів – розвинені повною мірою.					
49–59 балів – частково–розвинені.					
28–48 балів – розвинені мінімально.					
0–27 балів – нерозвинені.					

Кількісна характеристика розвиненості операцій розуміння значення словосполучень у дітей дошкільного віку відображається в таблиці (табл. 2).

Таблиця 2

Стан розвитку операцій розуміння значення словосполучень

Кіл-сть дітей	Високий	Достатній	Середній	Низький
%				
n				

За результатами діагностування можливо виокремити орієнтовні рівні розвитку в дітей операцій розуміння значень словосполучень: високий, достатній, середній, низький (табл. 3).

Таблиця 3

Якісна характеристика стану розвитку операцій розуміння значення словосполучень у дітей дошкільного віку

Рівні розвитку	Бали	Характеристика розвиненості операцій розуміння значення словосполучень
Високий	60–70	У дітей розвинені повною мірою операції декодування значення словосполучень різних видів; вони спроможні співвіднести смислові одиниці мови з певними зв'язками і відношеннями, що існують реально; здатні розшифрувати фрагменти ситуацій, відтворені у прослуханих словосполученнях, тобто осмислюють зміст інформації, виражений засобами словосполучень. Дошкільники здатні експлікувати результати аудіювання (сприймання і розуміння значення словосполучень) у спосіб трансформації прослуханої граматичної форми в іншу граматичну

		структуру зі збереженням смислу «ядерного» словосполучення.
Достатній	49–59	У дітей частково розвинені операції розуміння значення словосполучень; вони здатні розшифрувати предметний зміст сприйнятих конструкцій, проте мають труднощі в декодуванні значення іменникових словосполучень, що виражають відношення відокремлення.
Середній	28–48	У дітей мінімально розвинені операції розуміння значення словосполучень; вони розшифровують предметний зміст тільки окремих словосполучень (переважно іменникових у родовому відмінку, що виражають відношення виникнення та прикметникових безприйменникових, що виражають відношення ознаки); інші види словосполучень діти декодують помилковими способами (через утворення різноманітних асоціативних зв'язків).
Низький	0–27	У дітей нерозвинені операції розуміння значення словосполучень; вони не можуть розшифрувати предметний зміст сприйнятих граматичних форм; намагаючись декодувати значення словосполучення, діти як правило або повторюють стимульне словосполучення повністю, або відтворюють окреме слово із словосполучення, або тлумачать значення словосполучення через випадкові асоціації. До цього рівня розвиненості операцій віднесено також і тих респондентів, які не вступають у комунікацію з психологом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Калмикова, Л.О. Розвиток значення і змісту слів в онтогенезі. *Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України*. 2003. Вип. 5. №1. С. 96–104.
2. Калмикова, Л.О. Психологія формування мовленнєвої діяльності дітей у дітей дошкільного віку. Київ : Фенікс. 2008. 497 с.